

மதுரைக்காஞ்சி காட்டும் பாலினச் சமத்துவமின்மை

பேரா.ஜி.மாரிச்செல்வம்,

உதவிப்பேராசிரியர் - வரலாற்றுத்துறை,

வி.இ.நா.செந்திக்குமார நாடார் கல்லூரி(தன்னாட்சி), விருதுநகர்

Abstract :

Kavimani said, "Mama, you need a good month to be born as a bridegroom." But today the atrocities on women are happening to the extent that the eyes of Mother India are bleeding. About the chastity of women, chastity like Arundhati can be seen in many Kalidiya hymns as "Vadameenbol Poshhuthetha Wayangiya Karpali" (Kalidiya:P.2). At that time, only wives married to men lived in bondage. Men have no control. Men married many women. They consorted with prostitutes. They were known as Kanikaiyar, Bharathiyar, Dhilimakalir. Their relationships with men do not last. Hence it was considered as a temporary relationship which should be discarded. This article tries to emphasize that by studying about them and those relationships continuing today, they should not continue, they should be eradicated from the society and the gender equality that prevailed in this society.

“மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே நல்லமாதவம் செய்திடல் வேண்டும் அம்மா” என்றார் கவிமணி. ஆனால் இன்று பாரதத் தாயின் கண்களில் இரத்தம் வரும் அளவிற்குப் பெண்களின் மீது கொடுமைகள் நிகழ்ந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றன. பெண்களின் கற்பைப் பற்றி, அருந்ததி போன்ற கற்பினள் என்பதை, “வடமீன்போல் தொழுதேத்த வயங்கிய கற்பினாள்” (கலித்தொகை:பா.2) எனக் கலித்தொகைப் பாடல்கள் பலவற்றில் காணலாம். அக்காலத்தில் ஆடவர்களை மணந்து கொண்ட மனைவிமார்கள் மட்டுந்தான் கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்தனர். ஆண்களுக்கு எத்தகைய கட்டுப்பாடும் இல்லை. ஆண்கள் பல பெண்களை மணந்தனர். பரத்தையர்களுடன் கூடிக்களித்தனர். அவர்கள் கணிகையர், பரத்தையர், விலைமகளிர் என அழைக்கப்பட்டனர். ஆண்களுடன் இவர்கள் கொண்ட உறவு நீடிப்பதில்லை. எனவே இது நிலையற்ற உறவாகக் களையப்பட வேண்டிய உறவாகக் கருதப்பட்டது. அவர்களைப் பற்றி ஆய்வதோடு அவ்வுறவுநிலைகள் இன்றும் தொடர்வதால், அவை நீடிக்கக் கூடாது, அவை சமூகத்தில் களையப்பட வேண்டியவை என்பதையும் இந்தச் சமூகத்தில் நிலவிய பாலினச் சமத்துவமினையையும் விளக்கி இக்கட்டுரை வலியுறுத்த முயல்கின்றது.

மதுரைக்காஞ்சி:

இது பத்துப்பாட்டுள் ஆறாவது பாட்டு. பெரியது. 782 அடிகளைக் கொண்டது. மதுரையை ஆண்ட மன்னனான பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனுக்குக் உலகமும் உலக இன்பமும் அழியக்கூடியவை என்பதை அறிவிப்பதே காஞ்சித்திணை (புறத்திணையுள் ஒருதிணை).

இந்நூலாசிரியர் மாங்குடிமருதனார். பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த மதுரையை இவர் தன் திறத்தால் அப்படியே வரைந்துள்ளார் எனலாம்.

ஆண்கள் கற்பு:

பண்டைத்தமிழர்கள் பலதாரமணம் புரிந்துவந்தனர். அவர்கள் பலமனைவியர்களை மணந்துகொள்வதோடு மட்டும் நிற்கவில்லை. செல்வமுடையவர்களும், சிறந்தவீரர்களும் பரத்தையர்களுடனும் சேர்ந்துவாழ்ந்தனர். இதற்காகவே பரத்தையர் சேரி என்ற இடங்களும் இருந்தன. கணவன் கணிகையர் வீட்டுக்குச் சென்று வந்ததை அறிந்தால் காதலி வருந்துவாள். இச்செய்தி மருதத்திணை பாடல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆண்களுக்கு இங்ஙனம் தவறுசெய்யும் காலத்தில் கூட அவர்களிலே பலர் கட்டின மனைவிமார்களிடம் காதலும் கற்பும் உடையவர்களாகவே நடந்துகொண்டனர். மனைவிவருந்தினாள் கூடக்கவலைப்படாமல் பரத்தையர் நாடும் ஆண்கள் சிலர் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் பயமும் இன்றிபரத்தையருடன் வாழ்ந்து வந்தனர்.

பரத்தையர் இயல்பு:

பரத்தையர் - கணிகையர் - விலைமாதர்கள் என்பவர்களோடு கூடிக் குலவும் பழக்கம் பண்டைத் தமிழர்களிடம் இருந்தது உண்மைதான். எனினும் அதனை அறிஞர்களும் குலமகளிரும் ஆதரிக்கவில்லை. இது ஆகாதசெயல் என்றே வெறுத்து வந்தனர். பரத்தையர் கூட்டுறவால் ஏற்படும் பழியையும் அவ்வப்போது எடுத்துக்காட்டி அறிவுறுத்தி வந்தனர் என்பதற்குச் சான்றாகக் கீழ்காணும் நிகழ்வு ஒன்றினைக் கூறலாம். பரத்தை வீட்டிலே தங்கிவிட்டு வந்தான் ஒருதலைவன். அவனைப்பார்த்து தலைவியின் தோழியின்வருமாறு கூறுகின்றாள்.

“புதிய வருவாய்களையுடைய ஊரின் தலைவனே! உன்னுடைய சிறந்த ஆபரணங்களை அணிந்த காதல் மகளிரை எமது வீட்டுக்கு அழைத்துவந்து, நீ அவர்களை தழுவிக்கொண்டு வாழ்ந்தாலும், பிறர்செல்வத்தை பெரிதாகவிரும்பும் அற்பமனத்திலே உண்மைக்காதல் பிறப்பது அரிது. அவர்களும் பசுமையானவளையல்யணிந்த உமதுமனைவிமார்களுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்து குழந்தைகளைப் பெற்றெடுத்து நன்மை நிறைந்த கற்புடன் எம்மைப் போன்ற கற்புடைமகளிர் என்ற பெருமையுடன் வாழ்தல் அதைக்காட்டிலும் அரிதாகும்.” என்பதை,

“யாணர் ஊர் நின்மாண் இழைமகளிரை

எம்மனைத் தந்துநீதழீஇயினும்,அவர்தம்

புன்மனத்து உண்கை சிறுவர்பயந்து

நன்றிசான்ற கற்பொடு எம் பாடுஆதல் அதனினும் அரிதே”

(நற்றிணை: 330)

விலைமகளிரிடம் உண்மையான காதலை எதிர்ப்பார்க்க முடியாது. ஆதலால் அவர்கள் தொடர்பு வேண்டாம் என்ற உயர்ந்த கருத்து இப்பாடலில் அமைந்திருக்கின்றது.

விலைமகளிர்:

மதுரை நகரத்தில் விலைமகளிர் பலர் இருந்தனர். பழந்தமிழ் நாட்டில் விபசாரமும் நிலைத்திருந்தது. செல்வக் குடியினரே விபசாரம் நிலைத்திருப்பதற்குக் காரணமாயிருந்தனர். பழங்காலத்தில் பெண்ணுரிமை இல்லை. பெண்கள் அடிமைகளாகவே நடத்தப்பட்டனர். ஆண்கள் பலமனைவியரை மணப்பதும் விலைமாதர் வீட்டிற்குப் போய் வருவதும் ஆகிய இவை தவறாகக் கருதப்படவில்லை. இதனால் விலைமாதர், கணிகையர், பரத்தையர் என்று சொல்லக்கூடிய வகுப்பினர் இருந்தனர். மதுரைக்காஞ்சி பாடிய மாங்குடிமருதனாரும் இப்பெண்களின் இயல்பை எடுத்துக்காட்டி பொதுமக்களுக்கு அறிவுரை கூறுகின்றார்.

விலைமாதர்களின் இயல்பு:

விலைமாதர்கள் மழைக்காலத்திலே மலர்ந்திருக்கும் புதரைப் போலத் தலைநிறையப் பூச்சூடியிருப்பார்கள். வந்தவரை மார்பிலேவடுபடும்படி அழுந்தத் தழுவிக்கொள்வார்கள். வந்தவரின் உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்வார்கள். தம் உண்மை உள்ளத்தைக் காட்டமாட்டார்கள். மறைப்பார்கள். யாராக இருப்பினும் தம் அழகை விரும்பிவந்த ஆண்களின் செல்வம் முழுதும் பறித்துக்கொள்வர். பின் வண்டுகள் ஒருமலரில் உள்ள தேனை உண்டபின், அம்மலரை விட்டுவிட்டுத் தேனுள்ள வேறுமலரை நாடிச்செல்வது போல, தம்மைப் புணர்ந்தவர்களின் நெஞ்சகம் வருந்தும்படி தூக்கத்திலேயே அவர்களை விட்டுப் பிரிந்து விடுவார்கள். இதுவே விலைமாதர்களின் இயல்பு என்று காட்டுகிறார். இதனை,

“கொண்டல் மலர்ப்புதன் மானப் பூ வேய்ந்து

நுய்ப்புண் ஆகம் வடக்கொளமுயங்கி,

நெஞ்சு ஏமாப்ப இன்துயில் துறந்து.” (மதுரைக்காஞ்சி:568-575)

என்ற அடிகளால் அறியலாம்.

விலைமாதர்கள் இசை, நடனம் முதலிய கலைகளில் தேர்ந்திருந்தனர். இளைஞர்களை மயக்கும்படி தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளும் திறமையுடையவர்களாகவும் தேவலோகத்துப் பெண்களைப் போலவும் காட்சியளித்தனர். இத்தகைய பரத்தையர்களை வெற்றி கொண்ட

வேந்தன் பகைவர் நாட்டிலிருந்து சிறைபிடித்து வருவதும் உண்டு. இப்படிச் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்த மகளிர்க்குக் “கொண்டி மகளிர்” என்ற பெயர் வழங்குவதும் உண்டு. இக்கொண்டி மகளிர் பற்றியும் மாங்குடிமருதனார் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்.

“இவர்கள் நல்ல விளக்கு வெளிச்சத்திலே பல பெண்களுடன் நெருங்கி நிற்பார்கள். நீல வானத்திலே விளையாடும் தெய்வ மகளிர் போல் காணப்படுவார்கள். தம்மைக் காணும் இளைஞர்களின் நெஞ்சத்தை கலக்கி விடுவார்கள். இவர்கள் யாமோடு இசைந்து நின்ற மத்தளத்திற்கு ஏற்ப நடனமாடுவார்கள். ஆழமான நீர்த்துறையின் மணல் திட்டிகளின் மரக்கொம்புகளில் தளிர்களைக் கொய்வார்கள். நீர் நிறைந்த மலர்களுடன் நீண்டதாகத் தொடுத்த குவளை மலர்மாலையைப் பாதம் வரையிலும் தொங்கும்படி அணிந்து கொள்வார்கள். நறுமணம் வீசும் வீடுகள் தோறும் சென்று இளைஞர்களுடன் விளையாடுவார்கள்.”

இதனை,

“ஒண்கூடர் விளக்கததுப் பலருடன் துவன்றி,

நீனிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும்

வானவர் மகளிர் மானக்,கண்டோர்

நெஞ்ச நடுக்குறும் கொண்டி மகளிர்

.....
மணங்கமழ் மனைதொறும் பொய்தல் அயர்” (580-589)

என்ற பாடல் மூலம் காட்டி, கற்புடைய மகளிரை மணந்து வாழ்க்கை நடத்தும் இல்லறமே நல்லறம் என்பதை உணர்த்துகின்றார். மேலும் இவை சமூகத்தில் களையப்பட வேண்டியவை என குறிப்பால் உணர்த்துகின்றார். இன்றும் இவை தொடர்வதை நினைத்தால் வேதனையாக உள்ளது. சில கிராமங்களிலும் வட மாநிலங்களிலும் இது ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தவரின் குலத்தொழிலாகவே இருந்து வருகின்றது. 2012ல் ‘இந்தியா டுடே’ நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் 4 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை ஒரு பெண் அல்லது சிறுமி பாலியல் வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறாள் என்று குறிப்பிடுகின்றது.

அறங்கூர் அவையம்:

நீதிமன்றத்திற்கு அறங்கூர் அவையம் என்று பெயர். அக்காலத்தில் மக்கள் நேர்மையாக வாழ்ந்தனர். மன்னன் உண்மையைக் கண்டறிந்த பின்னரே தீர்ப்பு கூறுவான். துலாக்கோல்

போல் நடுநிலையில் நின்று தீர்ப்பு வழங்கினர் என்பதன் மூலம் விலைமகளிர் நாடாமல் மக்கள் நேர்மையாய் வாழவேண்டும் என்பதை குறிப்பால் உணர்த்துகின்றார். இதனை,

“அச்சமும்....ஞெமன்கோல் அன்ன செம்மைத்தாகிச்

சிறந்த கொள்கை அறங்கூர் அவையமும்” (489-492)

மாதவி கணிகை குலப் பெண்ணாய் இருந்தும் கற்பில் சிறந்து விளங்கினாள் தன் மகள் மணிமேகலைக்கு உண்டி கொடுத்து உயிர் கொடுக்கும் சிறந்த அறத்தை மேற்கொள்ளச் செய்ததால், அறிஞர் மு.வ. அவர்கள் மாதவியைச் சேற்றில் பூத்தச் செந்தாமரை மலர் என்றார். வாழ்க்கையின்பம் என்பது, அளவோடு பெற்ற உன் வாழ்நாளை நல்ல மகளிருடன் இனிது வாழ்க என மதுரைக்காஞ்சியின் இறுதியில் பாண்டிய மன்னனை மாங்குடிமருதனார் வாழ்த்துவதன் மூலம் விலைமகளிர் களையப்படவேண்டிய உறவு என்பதைக் குறிப்பால் உணர்த்துகின்றார்.

“கிழிசல் உடை - ஏழை அணிந்தால் பிச்சைக்காரி நடிகை அணிந்தால் பேசுஷன் உடை” என்றும் “ அந்த எமனின் வீட்டிற்கு ஏன் இளமையில் கடிதம் - எயிட்ஸ்” என்ற கவிதைகளும் சிந்தனைக்குரியவை. கணிகையர் கனிகள் அல்ல, காயும் அல்ல. ஆனால் நோய் தரும் களங்கள் மட்டுமல்ல. களையப்படவேண்டிய தளங்களும் கூட. சமூகத்தில் குடும்பத்தில் அந்தஸ்தை குறைக்கும் நோய் மட்டுமல்ல தீராத பல (எயிட்ஸ்) நோய்களையும் தரக்கூடியவை. இதனைப் பண்டைக்காலத்திலிருந்தே மன்னனுக்கும் மக்களுக்கும் சான்றோர் எச்சரித்து வந்தனர் மேலும் இவை களையப்படவேண்டியவை என்பதை மேற்காணும் செய்திகள் மூலம் மதுரைக்காஞ்சி நமக்கு நன்கு உணர்த்துகின்றது.

துணைமை நின்றவை :

- பாட்டும் தொகையும்,(தொகுப்பு), நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையம், சென்னை.